

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

O PODER MODERADOR

abril 1, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 12 – vol. 04 – n. 16/2024

A imprensa vem tratando com certa ênfase o julgamento do STF sob a epígrafe de “Poder Moderador”. Segundo a notícia o tribunal teria já três votos contra a tese das forças armadas serem uma espécie de poder moderador.

Objetivamente o assunto se vincula ao art. 142 da CRFB que prevê, além da defesa da pátria (destaque-se a soberania), a atribuição de garantia da lei e da ordem pelos militares, quando houver embaraço no funcionamento de um dos poderes da república.

Forçoso é lembrar que as forças armadas possuem como comandante em chefe o presidente da república. Também por isso as figuras do estado de sítio e estado de defesa, além de intervenção federal, todos dispositivos expressos na Constituição que têm sido rotulados, indevida e ideologicamente, em discussões

paralelas, como golpe. Mas o mesmo artigo possibilita que quaisquer dos poderes possam invocar sua utilização (das forças armadas) para a defesa da lei e da ordem.

É preciso separar o joio do trigo porque o “constitucionalismo fugaz” é a mais recente elucubração tupiniquim. Diria até que é preciso mais moderação do que modulação porque a mania de interpretar o óbvio possibilita o desenfreado hábito de reescrever o dito pelo não dito.

A CRFB estabelece serem poderes independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E esta ordem tem importância e sentido, porque é a este último, com os recursos do devido processo legal, que cabe avaliar, no exclusivo plano da validade, se algo é conforme ou não à Constituição, não lhe cabendo exotismo de qualquer ordem, muito menos hermenêutica.

A teoria da tripartição desenvolvida por Montesquieu já fora identificada (claro que sem a mesma estrutura formal) como separação de atribuições por Aristóteles. Mas foi em Benjamin Constant (o francês, para não se confundir com Benjamin Constant Botelho de Magalhães) – com a teoria quadripartite – que o imperador D. Pedro II foi buscar a inspiração para a inserção do poder moderador como meio de equilibrar os desvios porventura existentes na vigência da Constituição imperial 1824. E olha que foi a mais longeva.

Pois bem. Sob a perspectiva orgânica institucional é incorreto falar-se em poder moderador. Como dito, o nosso sistema constitucional prevê como poderes da república aqueles previstos no art. 2º. Mas, o que causaria tamanha atenção?

Ora, não há que se temer nada. O próprio art. 142 fala em necessidade de provocação por um dos poderes para que as forças armadas se mobilizem. Estas, além de atuações pontuais, não tem

se mobilizado para mais nada. Em alguns episódios, aliás, tem até deslustrado a imagem de Caxias.

Pois bem, apatia ou covardia são sinalizações de que não corremos risco algum que justifique a discussão. O Senado já não mais reflete o papel para o qual foi criado. Os demais poderes também sinalizam, com clareza, atropelos que tornaram a Constituição uma quase lei ordinária, denominação que em alguns casos permite a classificação de substantivo e adjetivo.

Institucionalmente – não vê quem não quiser – o Brasil está jogado na vala. O devido processo legal – e aqui não está com sinônimo só de processo judicial – foi subtraído como instrumento de configuração da democracia e nos fez pária perante a comunidade internacional.

A Constituição ou é fruto da via democrática da assembleia constituinte ou é vítima de autoritarismo. No caso, reiteradamente, a nossa tem sido. Qualquer desvio do que prevê o art 2º é violação, não importa a composição semântica que se queira imprimir a reeleições.

Penso que não há nenhuma questão de profundidade maior nessa discussão. A menos que sejam feridas que jamais serão saradas, porquanto, uma sociedade onde não se consegue compreender o significado da lei de anistia, nunca se chegará a lugar algum.

Entre os atropelos constitucionais o mais visível tem sido a prevaricação dos que tem poder e dever de obedecer a Constituição e não o fazem. Mas há, também, os desvios, dos que não deveriam fazer e o fazem.

Portanto, mais moderação é preciso na própria compreensão dos poderes reservados, que não podem ser nem invertidos, nem subvertidos, nem subtraídos e muito menos ampliados. As regras do jogo foram definidas em 1987/1988 pela Assembleia Nacional

Constituinte. Não cabe discutir o óbvio. A menos que seja mais um dos recursos para distrair as atenções.

Fique claro, contudo, que se poder moderador não há, como de fato e de direito não há, nenhum dos três poderes se podem sobrepor à Constituição. Fora dela não há modelos institucionais a que seja possível recorrer.

com a tag constituição, democracia, direito, estado, poder, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O PODER MODERADOR

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

UM ADEUS A ADYR

NOS LENÇÓIS MACIOS

A VENDA E OS OLHOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**